

TA'LIMDAGI MUSHOHADA

Saydullayeva Aziza Anorbayevna

Abdulla Qodiriy nomidagi ijod maktabining oliy toifali ona tili va adabiyot fani o'qituvchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15471519>

Hammaga ma'lumki, bugungi kunda ta'lim sohasiga berilayotgan e'tibor juda katta, o'zgarishlar sezilarli darajada ko'p. O'qituvchilar ish faoliyatiga katta e'tibor berilayotgan bir paytda ta'lim xodimlarining mehnatlari qadr topayotgan ekan, biz o'qituvchilar ham ana shunday e'tiborga munosib tarzda ishlashimiz kerakligi talab e'tilishi tabiiy hol. Shunday ekan, o'quvchilarga bilim berishimizda, avvalo, ularning dunyoqarashini o'zgartirishimiz, jahon ta'lim standartiga javob beradigan o'quvchilarni tayyorlashimiz zarurdir. Buning uchun, biz - o'qituvchilar - har birimiz “ O'zgarishni o'zingizdan boshlang “ shioriga amal qilgan holda ishlashimiz kerak.

Hozirda bizdan so'ralayotgan yagona talab – ta'lim sifatini oshirish! O'qituvchi butun energiyasini o'quvchiga bilim va tarbiya berishga sarflashi lozim. Shuning uchun ham o'qituvchiga og'ir yuk bo'lib kelgan majburiy mehnat, majburiy obuna, turli yig'ilishlarga jalb etish qat'iy ta'qiqlandi. Pedagoglar yuritayotgan hujjatlar soni ham 3 tadan bittaga qisqartirildi: faqat jurnal.

Ta'lim sohasiga kirib kelayotgan yangiliklar bir-birlari bilan uzviy bog'langan holatda, biri ikkinchisini to'ldirib bormoqda. Biz dastlab dars ishlanmalarini yaratishda bilim, ko'nikma, malaka haqida gapirar edik. Bilim – o'rgangan ma'lumotlarni eslab qolish. Fan tilida aytadigan bo'lsak, berilgan tilshunoslikka oid qoidalarni yod olish. Masalan: ot so'z turkumi nima? Ot nom bildiruvchi so'z turkumi bo'lib, shaxs, narsa, joy ma'nolarini anglatadi va “kim?”, “nima?”, “ qayer?” so'roqlariga javob bo'ladi. (Ona tili. 6-sinf. “Tasvir” nashriyot uyi, Toshkent – 2017, 104-bet) Ko'nikma – o'rgangan bilimlarni tanish vaziyatlarda qo'llash, ya'ni ona tili kitoblarida mashqlarda berilgan gaplar ichidan ot so'z turkumini topish va aniqlash. Masalan: 263-mashq. Ot so'z turkumiga oid so'zlarni aniqlang. 1. O'lmasning onasi uyda o'tiradi, do'ppi tikadi. (Ona tili. 6-sinf. “Tasvir” nashriyot uyi, Toshkent – 2017, 105-bet). Bu gapimizda O'lmas(kim?, shaxs nomini bildirgan), onasi (kim?shaxs nomini bildirgan), do'ppi(nima? narsa nomini bildirgan) so'zlari - ot so'z turkumi. Demak, bu topshiriq orqali o'quvchida o'rgangan bilimlarini tanish vaziyatda qo'llash ko'nikmasi shakllantirilyapti.

Malaka - o'rgangan bilimlarni notanish vaziyatda qo'llash. Masalan:

1. Shaxs, narsa, joy nomlarini qatnashtirib matn tuzing.
2. Atoqli otlardan foydalanib, “Vatan” mavzusida matn tuzing. Bunday topshiriqlarda o'quvchi o'rgangan bilimlarini amalda sinab ko'rish orqali o'z malakasini oshiradi.

XXI asrning dastlabki yillarida ta'lim sohasida biz, asosan, o'quvchilarning bilim, ko'nikma va malakasini shakllantirishga e'tibor berdik. So'nggi 5 yillikda esa ta'lim sohasiga “kompetensiya” tushunchasi kirib keldi. Kompetensiya - ((lotincha; competens – “layoqatli, qobiliyati bor” ma'nolarini anglatadi) fan bo'yicha egallangan nazariy bilim, ko'nikma va malakalarni kundalik hayotida duch keladigan amaliy va nazariy masalalarni yechishda foydalanib, amaliyotda qo'llay olishdir. Masalan: o'quvchining ona tili fanidan olgan bilimlari (so'zlarning imlosi: qo'shma, juft, takroriy so'zlarning; kirish so'zlarning, undalmalarning; atoqli otlarning yozilishi; tinish belgilarini o'rnida ishlata olish) hayotda turli vaziyatlarda - biror joyga ishga kirishda, ariza, tavsifnoma, ma'lumotnoma, ishonchnoma,

tarjimayi hol kabi hujjatlar bilan ishlashda, o‘z yaqinlariga maktub yozishda juda asqatadi. Bu o‘quvchida kompetensiyaning yaxshi shakllanganidan dalolat beradi.

Jamiyat taraqqiyoti bilan uyg‘unlikda ta‘lim sohasida ham keskin ravishda ro‘y berayotgan o‘zgarishlar ketma-ketlikda yangilanib borayotgan darsliklarimizda ham o‘z aksini topgan. Eski darslik kitoblarimizda o‘quvchining bilim, ko‘nikmasini shakllantiruvchi yoki xotirasini sinovchi topshiriqlar berilgan bo‘lsa, yangi darsliklarimizda, bundan mustasno holda, berilgan topshiriqlar o‘quvchining ongini, o‘qish savodxonligini oshirish, mantiqiy va tanqidiy fikrlash qobiliyatini rivojlantirish, ularni hayotning turli sohalari bilan tanishtirish bilan bog‘liq hayotda kishiga asqatadigan, bolaning tafakkurini uyg‘otadigan, dunyoqarashini kengaytiradigan topshiriqlar bilan boyitilganki, o‘quvchilar bu topshiriqlarni nafaqat bilimini boyitish maqsadida, balki katta qiziqish va xohish bilan bajaradilar. Jumladan, ijod maktablari uchun 2024- yil chiqarilgan 8- sinf ona tili darsligining yangi nashri haqida gapiradigan bo‘lsam, darslikda “Sangardak qo‘shig‘i“, “Mahallamiz tarixini bilasizmi?“, “Xat“, “Sundoku“, “Muvaffaqiyatli kishilarning odatlari“, “Tabiatning ilhomlantiruvchi kuchi“, “Matonatli ekofaol“, “O‘zbekistonda sun‘iy intellektning kelajagi qanday?“, “Daktiloskopiya tarixi:barmoq izlari qanday kashf qilingan?“, “Dunyoning noodatiy maktablari” kabi matnlar yuzasidan berilgan topshiriqlar o‘quvchilarni bahs-munozaraga tortishi, darsni jonlantirishi bilan birga ham ularning grammatik bilimlarini, ham hayotiy saboqlarini kengaytirishga, ularni hayotning turli vaziyatlariga tayyorlab borishga xizmat qiladi. Bunday iqtidorli yoshlarimizning qobiliyatlarini kuzatuvchi joriy etilgan yangi baholash tizimi, ya‘ni o‘quvchi bilimini formativ baholash, summativ baholash tizimi esa o‘quvchilarning olgan ta‘lim sifatini yanada oydin ko‘rsatib berishga, o‘quvchilarni mustaqil ishlashga, ijodiy fikrlashga, mustaqil ilmiy va tadqiqot ishlarini tayyorlash ko‘nikmalarini rivojlantirishga xizmat qilmoqda.

Yangi baholash tizimi nafaqat prezident, ixtisoslashgan yoki ijod maktablarida, balki respublikamizning turli viloyatlaridagi ba‘zi xalq ta‘limi maktablarida joriy etilganligi va o‘quvchilarning bu tizimga munosib javob berayotganligi kishi ko‘nglini faxrga to‘ldiradi. Jumladan, yaqinda Navoiy viloyatida ulug‘ mutafakkir va so‘z mulkingning sulтони Alisher Navoiy tavalludining 584 yilligi munosabati bilan o‘tkazilgan Respublika seminarida biz zamonaviy tipda qurilgan 4-, 8-, 22-maktablarga borib, u yerda yaratilgan shart-sharoitlarni, sog‘lom va ijodiy muhitni ko‘rib bir sevingan bo‘lsak, o‘quvchilarning san‘atga bo‘lgan qiziqishlaridan, aktyorlik qobiliyatlaridan, tayyorlagan loyiha ishlaridagi iqtidorlari-yu ijodkorligidan bir olam quvonch va faxr tuyg‘usini his etdik.

Bu o'zgarishlar bir tarafdin dilni yayratsa, ikkinchi tarafdin biz o'qituvchilardan katta mas'uliyatni talab qiladi. Bugungi kunda o'z ustida ishlamaydigan o'qituvchi jamiyat rivoji bilan qadam-baqadam tezlikda harakat qilmas ekan, o'z-o'zidan bu sohadan chetga chiqishga majbur bo'ladi.

Men ishlayotgan Toshkent shahridagi Abdulla Qodiriy nomidagi ijod maktabida bugungi zamon talabidagi o'qituvchining erkin faoliyat olib borishi uchun barcha sharoitlar mavjudligi bilan birga, sog'lom ijodiy muhitning barqarorligi, o'qituvchi va o'quvchilarga doimiy rag'bat berib qo'llab-quvvatlab turuvchi rahbariyatning borligi bizga – maktab jamoasiga yanada kuch va shijoat baxsh etadi. Bu ulug' maskanda ta'lim olayotgan yoshlarimizning baxtdan yonib turgan ko'zlariga qarab Vatanimizning kelajagi shunday bilimga chanqoq va baxtli yoshlar qo'lida ekanligidan, bu dargohda yuzlab qodiriylar, cho'lponlar, fitratlar tarbiyalanayotganidan quvonamiz, faxrlanamiz, O'zbekistonimiz kelajagi buyukligini ishonch bilan ayta olamiz.